

JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA INCLUSIVA NO ENSINO DE CRIPTÓGAMOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.15490832

Lucas Camilo Moraes Alves¹

¹Ciências Biológicas – Universidade Federal de Goiás

lucascamilo2000@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5705487453420020>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: O ensino de Ciências e Biologia enfrenta desafios significativos quando precisa acolher a diversidade de formas de aprender, especialmente em conteúdos visuais e práticos como a sistemática de plantas (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas). Na educação básica, onde a botânica já apresenta complexidades, estudantes com diferentes necessidades sensoriais ou motoras encontram obstáculos adicionais. Nesse contexto, as tecnologias educacionais digitais emergem como potenciais equalizadoras de oportunidades, capazes de criar experiências de aprendizagem verdadeiramente universais, incrementando o conhecimento dos alunos e favorecendo um ambiente de competitividade saudável. **Objetivos:** Desenvolver e avaliar um jogo digital inclusivo sobre sistemática de criptógamos que: (1) atenda às diversas formas de processamento e interação com o conteúdo; (2) estimule a colaboração entre estudantes com diferentes perfis de aprendizagem; (3) dialogue com os conteúdos de Botânica do 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio de forma acessível e igualitária. **Metodologia:** Desenvolveu-se um jogo educativo em Python 3 e Construct 3, incorporando múltiplos formatos de interação (toque, teclado e controle por voz), recursos visuais adaptáveis e feedback multimodal. A ferramenta foi testada com 60 estudantes de uma escola privada em Goiânia (GO), no primeiro semestre do ano de 2024 durante aula de criptógamas, incluindo 13 com diferentes necessidades sensoriais e motoras, durante aulas regulares através do uso de celular. O acompanhamento combinou avaliações de aprendizagem, observação participante e relatos de experiência. **Resultados:** Os dados revelaram avanços em três dimensões: cognitiva (maior retenção entre estudantes com necessidades específicas), relacional (os participantes relataram ganhos ao explicar o jogo aos colegas) e pedagógica (redução nas demandas individuais ao docente). Destacou-se ainda o aumento da participação ativa de todos os estudantes nas dinâmicas coletivas. **Conclusão:** A experiência demonstra que recursos educacionais digitais projetados com princípios de desenho universal podem transformar desafios em oportunidades de aprendizagem plural. Os resultados apontam que tal abordagem beneficia não apenas estudantes com necessidades específicas, mas enriquece o processo educativo para todo o grupo, promovendo uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva, além de ser um tema extremamente atual, o desenvolvimento dessa atividade foi eficaz para estimular docentes, alunos e coordenações para adotarem essas práticas no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Botânica; Educação inclusiva; Jogos Digitais; Tecnologia.